

Prof. Dr. Gngr Varınlıođlu'nun Marcus Valerius Martialis'in *Epigrammata* Tercmesindeki slubu

Prof. Dr. Gngr Varınlıođlu's Style in translating Marcus Valerius Martialis' Epigrammata

M. Aya GRACAR*

zet: evirmenin -dz yazı veya Őir- evirisinde benimsediđi yntem iki kltr arasında metin dilinde buluşmanın mihenk taşlarındandır. Yntem sorunu; bilhassa, kimilerince evrilemez olduđu dşnlen Őir sanatında, dahası Latince gibi kadim, gçl ve bir dşnceyi eŐitli sentaks ve gramer yapılarıyla aktarabilen nanslı bir dilin Trke gibi Latinceyle aynı dil grubu iinde olmayan baŐka bir dile uyarlanmasında olduka tumturaklı bir havaya brnmektedir. Prof. Dr. Gngr Varınlıođlu, ilgili yntem sorununu, Marcus Valerius Martialis'in (ca. 40 – ca. 104) *Epigramlar'ını* (*Epigrammata*) Latince'den Trkeye aktarırken Trke ile Latince arasındaki dilsel mesafeyi -Latince- kaynađa bađlı kalarak ancak -Trke- erek dilde olabildiđince tasarruflu bir szck seimine giderek Latincenin iinde bulunduđu iktisadı, siyası ve kltrel bađlamı erek dilin, Trkenin, iktisadı, kltrel ve siyası bađlamı iine yerleŐtirmek suretiyle aŐmıŐtır. Sonu olarak, iki dilde iletiŐimin tutarlı olduđu incelikli, sađlam ve zgn bir eviri slubu elde edilmiŐtir.

Anahtar szckler: Epigram, Marcus Valerius Martialis, slup.

Abstract: The method adopted by the translator in the prose or poetry translation is one of the cornerstones of the meeting between two cultures in textual language. The problem of methodology takes on a more tumultuous air, especially in poetry, which is considered by some to be untranslatable, and in the adaptation of an ancient, powerful and nuanced language such as Latin, which can convey an idea through various syntax and grammatical structures to a language such as Turkish that is not in the same language group as Latin. Prof.

* đretim grevlisi, Bilkent niversitesi, Yabancı Diller Koordinatrlđu, Ankara, TR |
ayca.guzel@bilkent.edu.tr | <https://orcid.org/0009-0001-2517-6307>

Dr. Güngör Varınlıođlu, while translating Marcus Valerius Martialis's (ca. 40 - ca. 104) *Epigrams (Epigrammata)* from Latin into Turkish, he overcame the related methodological problem by maintaining the linguistic distance between Turkish and Latin by adhering to the source - Latin - but by choosing words as economically as possible in the target language - Turkish - and by placing the economic, political and cultural context of Latin within the economic, cultural and political context of the target language: Turkish. The result is a nuanced and original translation style in which communication in both languages is consistent.

Keywords: Epigram, Marcus Valerius Martialis, translation style.

Yalnız eğlenceli şiirleri yeđliyorsam
nedeni sensin bunun dost okur. [...]
Roma'da şiirlerimi bir baştan öbür başa
ancak biliyorsun ki böyle bir aşk kaçpa patlıyor bana.¹

Giriş

Bu makalenin odak noktası, Prof. Dr. Güngör Varınlıođlu'nun 2005 yılında dilimize kazandırdığı Marcus Valerius Martialis'in (ca. 40 – ca. 104) *Epigramlar*'ındaki² (*Epigrammata*) üslubu üzerinedir. Bilindiđi gibi; bir çevirmenin -düz yazı veya şiir- çevirisinde benimsediđi, bir başka deyişle orijinal dilden erek dile bir duygu ve düşünce kalıbını aktarıırken seçtiđi yöntem, iki kültür arasındaki metin dilinde buluşmanın mihenk taşlarındandır. Yöntem sorunu; bilhassa, kimilerince çevrilemez olduđu düşünölen şiir sanatında, dahası Latince gibi kadim, güçlü ve bir düşünceyi çeşitli sentaks ve gramer yapılarıyla aktarabilen nüanslı bir dilin Türkçe gibi Latinceyle aynı dil grubu içinde olmayan bir dile uyarlanması mevzu bahis olduğunda, çok daha tumturaklı bir havaya bürünür. Prof. Dr. Güngör Varınlıođlu, bu makalenin ileriki satırlarında değinilen diđer çevirilerinde

¹ Mart. V.16 “*Seria cum possim, quod delectantia malo scribere, tu causa es, lector amice, mihi, qui legis et tota cantas mea carmina Roma: sed nescis quanti stet mihi talis amor.*”

² Marcus Valerius Martialis'in “*Epigrammata*”sının bazıları, 1986'da Adam Yayınları tarafından Oktay Rifat'ın Eski Yunan ve Latin ozanlarından seçtiđi derlemesinde, *Yunan Antologyası ve Latin Ozanlarından Çeviriler* adı altında yayımlanmıştı. İlgili eserin son baskısı 2021 yılında *Latin Ozanlarından Seçmeler* adı altında Yapı Kredi Yayınları tarafından okurla buluşturuldu.

görüldüğü gibi, birbirlerine sadece eklemeli (agglutination) lisanlar olmaları yönünde benzeyen Türkçe ile Latincenin arasındaki dilsel mesafeyi -Latince-kaynađa bađlı kalarak ancak -Türkçe- erek dilde olabildiğince tasarruflu bir sözcük seçimi yoluna giderek aşmıştır. Güngör Varınlıođlu'nun çeviri üslubunun bir diđer ayırt edici özelliđi ise tıpkı hocası Türkan Uzel gibi, kaynak dilin sosyal, kültürel ve ekonomik izdüřümünü erek dile yansıtmasıdır ki bu; kaynak dilin, Latince olarak bilinen Eski Roma dilinin, yalnızca dilsel özelliklerinin deđil o dilin içinde bulunduđu iktisadî, siyasî ve kültürel bađlamının inceden inceye bilinmesini, sözcüklerin bađlamına oturtulmasını ve aynı zamanda erek dilin, Türkçenin, iktisadî, siyasî ve kültürel bađlamı içine yerleřtirilmesini gerektirir.

Alberto Moravia'nın kaynak ve çeviri eşdeđerliđinin altını çizen görüşü, şöyle aktarılmaktadır: “Çevirmen yalnızca bir metni çevirmekle kalmamalı, aynı zamanda o metni aktardığı dilde, özgün kitabın ülkesinin tarihsel havasının, ekonomik ve ekinsel gelişmesinin eşdeđerini de bulmalıdır.”³ Bu yönde; Prof. Güngör Varınlıođlu, çevirilerinde sadece metni çevirmekle kalmamış, metni uyarladığı lisanın (Latince) bađlamını başka bir tarihin kültürüne ve ekonomik gelişimine olabildiğince aktarmıştır. Anılan dođrultuda; Türkçeyi bir sarraf titizliđiyle kullanmış, Latince kaynak dili Türkçede gereksiz sözcüklerle genişletmemiş ve dilde katı tavırdan uzak bir Öztürkçe kullanmıştır.

Epigrammata / Epigram

Marcus Valerius Martialis'in *Epigrammata*'sının içeriđine kabaca geçmeden ilkin epigram sözcüğünün kavram ve anlam karşılıđına deđinmek önemli olabilir. Sözlük manasıyla “kısa, ölçülü ve şiirsel yazıtlar” olarak tanımlanabilen epigramlar, geniş anlamıyla “bir anıt üzerine ünlü bir kişinin ya da önemli bir vakanın anısını sürdürmek için kamu adına veya kişisel olarak yazılan ölçülü ve kısa yazıtlar”dır. Anılan ölçülü ve kısa yazıtların kimi zaman “yergi” içermesi, epigramın, kelime olarak günümüzde salt “yergi” içeren şiir(cik)ler şeklinde algılanması nedeniyledir.

Bunun sebebi; İskenderiye şairlerinin epigramlarında yergiye de yer açmalarıdır. Bununla birlikte; aşağıda belirtildiđi üzere, kısa ve derinlikli yazıtları kuran şiirler tümüyle yergi içermez.

³ Gara et al. 1963, 11. "Le traducteur doit donc non seulement traduire un texte, mais il doit aussi trouver dans la langue dans la quelle il le transpose l'equivalent de l'atmosphere historique, du developement economique et culturel du pays originaire du livre."

Marcus Valerius Martialis'in *Epigrammata'sı*

Sahiden; Marcus Valerius Martialis'in *Epigrammata'sında* türün bugünkü anlamı *satura* (yergi) ile uzaktan yakından ilgisi olmayan çok sayıda şiir vardır: [Öyle ki] anlık durumlar, geçen olgular, övgüler, ağıtlar, doğa görünümleri, yaşamın yansımaları, iyilikbilirlik gösterileri, teşekkür iletileri, vb. Yanı sıra; gelişigüzel şiirler, örneğin kırsal betimlemeli, tablo izlenimi uyandıran şiirler de okunur.

[Öte yandan] Martialis; ince ince ya da kaba saba alaylarını, incitici, kırıcı, aşağılayıcı sözlerini epigramlarına yüklemiştir⁴ ve bu; şairin epigramlarının tamamıyla yergisiz olmadığını ispatlar, çünkü Martialis, "girip çıktığı ortamla, yaşadığı çevreyle sınırlı [olan], şahsi nitelikli şiirler kaleme almıştır. Saray ve şehir yaşamını aktaran çok canlı, şakacı, günün içinden serpintilerle günlük yaşamı ve üst tabakanın iç yüzünü dizelere dökmüştür. [...] Dizelerinde Roma [görülür]. Kamusal alanlarıyla, sütunlu yollarıyla, tiyatrolarıyla, gezi, eğlence yerleriyle doğrudan doğruya Roma kenti... Oyunlarda oyuncular üzerine safran püskürtülmesi, şöenlerde çağrılılara güzel koku dağıtılması gibi Roma'ya has uygulamalar[in]"⁵ yanında asillerden burjuvalara, lümpenlerden köylülere toplumun canlı kesitleri verilir.

Bu karakterler, Yunan tiyatro yazarı Publius Terentius Afer (MÖ ca. 195/185 – ca. 159 ?) gibi, Martialis'e, eğildiği insanların psikolojik tahlillerini incelemeye olanak vermiştir. Terentius, hatta Titus Maccius Plautus (MÖ ca. 254 – 184) gibi, Marcus Valerius Martialis de epigramlarında kısa ve ölçülü olsa da geleceğin dram türünün nüvelerini atar.

Prof. Dr. Güngör Varınlıoğlu, dram türüne göz kırpan bu *Epigrammata'nın*, kısa ve ölçülü cümle kuruluşlarına oldukça uygun bir çeviri yöntemini benimsemiş ve bunu Türkçede lisamı olabildiğince tasarruflu kullanarak gerçekleştirmiştir. 14 [XIV] kitaptan oluşan *Epigrammata'ya*, bir sunuş ve önsöz kısımlarıyla giriş yapmış, belirtilen on dört kitabın şiirlerinin ardından ayrıntılı bir açıklama ve kaynakça kısımlarıyla okuru daha kapsamlı bir okumayla ödüllendirmiştir. Varınlıoğlu'nun çevirisi bu doğrultuda altı yüz sayfadan mürekkep bir okuma sunar.

⁴ Varınlıoğlu 2005, 17.

⁵ Varınlıoğlu 2005, 17.

Varınlıođlu Çevirisinden Üç Örnek

Makalenin başında ifade edildiđi gibi Prof. Dr. Güngör Varınlıođlu, Marcus Valerius Martialis'in epigramlarını kaynak dilin inceliklerini bağlamıyla birlikte amaç dile, -Türkçeye- olabildiğince tasarruflu bir sözcük seçimiyle uyarlamıştır. Bu seçim, epigram türünün kısa ama derin, sanki bir ceviz kabuğunun içine dünyalar sığdıran yoğun sentaks ve mana yapısı ile de uyum içindedir.

Örneğın; 1. kitapta yer alan 32 numaralı şiirinin Türkçesini⁶ Latincesi⁷ ile birlikte deęerlendirdiđimizde, söz konusu uyum birebir takip edilebilir:

Non amo te, Sabidi, nec possum dicere quare:

Seni sevmem, Sabidius, kim bilir neden;

Hoc tantum possum dicere, non amo te.

Bildiđim bir şey var yalnız, seni sevmem.

Görüldüğü üzere Varınlıođlu, şiirin özgün sentaks dizilimine son derece bađlı kalmıştır; Türkçe çeviride cümlenin öğeleri, Latince olduđu sırada verilmiş, kelime seçiminde son derece tasarruflu davranılmıştır. Bununla birlikte; Latince de yardımcı fiil olan “posse” (-ebilmek, -abilmek) yerine Türkçede geniş zaman kullanılmış ve bu yaklaşım böyle bir tavrın Türkçe anlatıma daha uygun olduđu savıyla gerçekleştirilmiştir. Öte yandan “dicere” (söylemek, demek) fiili de Türkçeye “bilmek” olarak aktarılmış, “posse”de olduđu gibi bu fiilde de “bilmek”in söz konusu cümlede “söylemek”ten daha anlamlı olabileceđi görüşü benimsenmiştir.

Sic tanquam tabulas scyphosque, Paule.

Arkadaşların özgün tipler deđil, Paulus.

Omnes archetypus habes amicos.

Tıpkı yazı tahtaların, kupaların gibi.

Buna karşın, yukarıda yer alan şiirinin⁸ Türkçe çevirisinde⁹ Latince mısraların yerleri deđiştirilmiştir. Bir başka ifadeyle; Türkçede, cümlenin öğeleri orijinalinde görüldüğü gibi deđildir; örneğın, “arkadaşların özgün tipler deđil,” ikinci mısranın yeri olup Varınlıođlu bu mısrayı ilk mısranın

⁶ (Çev.) Varınlıođlu 2005, 46.

⁷ Mart. 1.32.

⁸ Mart. 12.69.

⁹ (Çev.) Varınlıođlu 2005, 471.

yerine yerleştirmiştir. Aynı biçimde, doğal olarak, birinci mısra da ikinci mısranın yerinde görülür. İlk bakışta; Latince orijinalin mısra düzenini hiç sayıyor gibi görünen bu tavır, aslında mısraların anlamını bozmaz ve Türkçe söyleyişe uygundur ki; epigram, bu kalıpla, okumayı Türkçede daha keyifli kılar.

Öte yandan Prof. Dr. Varınlıoğlu, aşağıda verilen örnekte,¹⁰ Mart. I.32. numaralı epigramın çevirisinde görüldüğü gibi, şiirin özgün mısra sırasına bağlı kalmıştır. Türkçe çeviride, cümlelerin öğeleri Latince olduğu sırada verilmiştir.¹¹

Semper pauper eris, si pauper es, Aemiliane!
Sürekli yoksul kala kala yoksulsan, Aemilianus!
 Dantur opes nullis nunc nisi divitibus.
Şimdi yalnız varıllara veriliyor servet-ü saman.

Güngör Varınlıoğlu'nun Dil İncelikleri

Prof. Dr. Güngör Varınlıoğlu, *Epigrammata* çevirisinin yanı sıra Catullus'tan, Vergilius'tan ve Sallustius'tan çeşitli metinleri dilimize aktarmış ve tüm çevirilerinde aynı özenli, tasarruflu ve bağlama uygun bir üslup kullanmıştır.

1960-2001 yılları zarfında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı Kürsüsü'nde sırasıyla asistan, doçent ve profesörlük görevlerini icra eden Güngör Varınlıoğlu, 1965 yılında çeşitli dergilerde başladığı düzyazı ve şiir çevirilerinden başka 1970'te Publius Vergilius Maro'nun *Çoban Türküleri*'ni, 1973'te Gaius Sallustius Crispus'un *Catilina Tertibi*'ni, 1998'de G. Iulius Phaedrus'un *Masallar*'ını, 1998'de Catullus'un *Şiirler*'inin ikinci baskısını, 2005'te bu makaleye konu [Martialis'in] *Epigramlar*'ı[nı] ve 2016'da Suetonius'un *On İki Caesar'ın Yaşamöyküsü*'nü Türkçeye kazandırmıştır.

Tüm bu çevirilerde; kaynak dilin (Latince) değişmediği ancak erek dilin (Türkçe) sürekli geliştiği iki metin düzleminde çalışmıştır. İlaveten, *Epigrammata*'da, uyaklı epigramların yapısına has başka bir sorunla karşılaştı. Gerçekten de genelde “*uyak çevirisinde, uyak ve vezin, kendilerini zorba güçler olarak çevirmene dayatır; özgün metnin pek çok önemli özelliği*

¹⁰ Mart. 5.81.

¹¹ (Çev.) Varınlıoğlu 2005, 471.

bunların zorbalığına kurban gider. Uyak çevirmeni, kendi getirdiđi kısıtlamalara karşı, sonunda yenik düşeceđi bir savaşıma girer. Amaç metin çođu zaman kaynak metnin istemeden yapılmıř bir parodisine dönüşür. Uyaksız koşuk çevirmeni de dizeleri genişletip sıkılařtırarak özgün metnin vezin düzenine bađlı kalmak isterse ya da onlara deđişik bir örüntü giydirecek bir sözcüğü ya da sözcük öbeđini öne çıkararak bu düzenden kopmak isterse, amaç metni hantallařmaktan, sözcük kalabalığına gömülmekten kurtaramayacak aşırı çarpıtmalara, aşın yorumlamalara gitmek zorunda kalacaktır."¹²

Güngör Varınlıođlu; bir koşuk çevirisini üstlendiđi için bu zor sorunu tasarruflu bir Türkçe kullanımıyla ve Latince söyleyiřteki uyaklara uyararak çözmüřtür. Metni hantallařtırmamıř, sözcükleri çıkarmamıř ama uyarlamıřtır. Sözcük kalabalığına gömülmez, aksine sözcükte tasarrufa gider. Dizeleri genişletip kısaltmaz, ama erek dile uyarlar. Böylece Türkçe ve Latincenin el sıkıřtıđı nitelikli dil karşılıklarına ulařılır.

Sözcük seçiminde olabildiđince tasarruflu bir tavır takındıđını ifade etmiřtik. Bu, tasarruflu sözcük aracılıđıyla anadilin tüm nüanslarını aktaran bir Türkçe karşımıza çıkar. Katı bir Öztürkçeci yoktur karşımızda. Bunun yerine; düşünceye uygun sözcükleri bulup çıkararak bir dil titizi vardır. Elbette; sözcük seçimleri Öztürkçe ađırlıklıdır, ancak gerektiđinde "servet-ü saman" gibi bir Osmanlıca terkip de (isim tamlaması) kullanmayı bilir. Fakat bazı sözcük seçimlerinde çok karardır; mesela "zengin" demez, "varsıl" der; "fakir" demez, "yoksul" der. Deyimleri ve ifadeleri de sıklıkla kullanır: "Vur patlasın çal oynasın", "korkudan titredi", vb. Ayrıca ünlemler: "deme ya, be, ah." ve bađlama uygun bolca argo deyiř Martialis'in erotik öđeler yüklenmiř diline uyum göstermek adına Prof. Dr. Güngör Varınlıođlu'nun sanatında yer alır.

Sonuç

Varınlıođlu; "ideal" çevirisini Latinceyi Türkçeye geçirirken biçimsel çarpıtmaya mahal vermeden, bir başka anlatımla; amaç metni budamadan, metnin anlamını ve iletiřim deđerini çarpıtmadan verebilmiřtir. Kaynak metni yorumlasa da bu yorumlama kelimelerin anlamları çarpıtılmadan ve ikincil anlamlara sebebiyet verilmeden zengin ama sade, gösteriřli ama dingin bir Türkçeyle okurların bilgisine sunulmuřtur.

Prof. Dr. Güngör Varınlıođlu; başka çevirilerinde takip edildiđi üzere, bu makaleye konu çevirisinde de tasarruflu Türkçesi geređi, gereksiz

¹² Lefevere 1990, 38; (Çev.) Y. Salman, G. Aygen.

bağlaçlardan, deęiřtiricilerden, ünlemlerden ve baęıntısız duraklardan olabildięince kaçınmıřtır. Sonuç olarak, iki dilde iletiřimin tutarlı olduęu incelikli, saęlam ve özgün çeviriler hem Roma klasik edebiyatının yabancı bir lisana aktarılmasında bir örnek teřkil etmiř hem de Türkçe çeviri yazının misal tercümelerinden biri olarak kıymetini ispatlamıřtır.

Antik Kaynaklar

- Mart. (Martialis, *Epigrammata*) *Marcus Valerius Martialis, Epigramlar*. (Çev.) Güngör Varınlıoęlu. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2005.
- M. Val. Martialis epigrammata*. W. M. Lindsay (ed.), Oxford Classical Texts. Oxford Scholarly Editions Online, 2nd ed. Oxford 2015.
- doi:10.1093/actrade/9780198146254.book.1

Kaynakça

- Gara *et al.* 1963 L. Gara *et al.* *Translation and translators: a 'Round table' discussion in Rome November 1-4, 1961: a report*. International P.E.N. London 1963.
- Lefevre 1990 A. Lefevre, “Şiir Çevirirken Yedi Strateji ve Bir Şablon” (Çev.) Yurdanur Salman, Gülşat Aygen. *Metis Çeviri*, 13. İstanbul 1990.
- A. Lefevre, *Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint*, Van Gorcum, Amsterdam 1975.

Fig. 1: (© Yapı Kredi Yayınları)
<https://www.yapikrediyayinlari.com.tr/epigramlar.aspx>